

MUNDIALIZAÇÃO DO CAPITAL NO CONTEXTO DA (DE)FORMAÇÃO E (DES)QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO EM GOIÁS

Angelo Rafael Nascimento Nunes/ UEG-UnUCSEH¹

RESUMO

O presente trabalho propõe-se contribuir a discussão e reflexão entre formação humana e (des)qualificação no mundo do trabalho, ao analisar o profundo processo de desencadeamento da reestruturação produtiva, sobretudo nas últimas três décadas, sob o título de “Mundialização do Capital”². Frente às transformações, evidencia um intenso processo de flexibilização/precarização das relações de trabalho e tendem a iludir qualquer promessa integradora a uma nova “morfologia da classe trabalhadora”³ no sistema produtivo. Assim, a partir das contribuições de Marx e outros autores de formações marxistas para a compreensão e crítica, busca-se elucidar que a classe trabalhadora passa por mutações e cada vez mais se afasta de articulações do saber técnico/científico, tornando-se apêndice⁴ no sistema produtivo. Palavras-chave: Trabalho, qualificação, autonomia, subordinação.

ABSTRACT

This paper aims to contribute to discussion and reflection between human development and (dis)qualification in the world of work, considering the profound process of triggering the restructuring process, especially in the last three decades, under the title "Mundialization of Capital". Forward to change, shows an intense process of relaxation / precariousness of labor relations and tend to evade any promise integrating a new "morphology of the working class" in the productive system. Thus, from the contributions of Marx and other authors of Marxist formations for understanding and criticism, seeks to clarify that working class goes through changes and increasingly moves away from the joints of the technical / scientific knowledge, becoming in Appendix production system.

Keywords: Work, qualification, independence, subordination.

¹Discente do curso de Ciências Econômicas/UEG- UnUCSEH e membro do Centro de Estudos Sobre Trabalho território e Desenvolvimento/ CeTTeD. angelo_mmm@hotmail.com

²Sobre este assunto ver: CHESNAIS (1996 e 2005).

³Conceito de Ricardo Antunes (1995 e 1999)

⁴Esse processo esta bem mais caracterizado nos "Manuscritos econômicos e filosóficos" de 1844 (ver Marx, 1994, 201-210 e 1970).

INTRODUÇÃO

O presente trabalho propõe-se contribuir a respeito das novas exigências no mundo do trabalho no concerne da qualificação profissional e suas relações no profundo processo de desencadeamento da reestruturação produtiva, sobretudo nas últimas três décadas, tais reflexos geraram modificações econômicas, sociais e, sobretudo geográficas, sob o título, “*Mundialização do capital*” Chesnais(1994, p.23), a uma “nova configuração do capitalismo mundial e nos mecanismos que comandam seu desempenho de regulação”, constituindo novas formas de racionalização no mundo do trabalho coerente às relações de oligopólio mundial, assim como, estabelecendo formas segmentadas, estratificadas, hierarquizadas e muitos menos a garantia de políticas de pleno emprego.

O ponto forte que perpetua na pauta de discussão dos governos (sejam eles federais/estaduais/municipais), é que o desemprego possui ligação com a incapacidade adaptativa do trabalho, ou seja, refere-se à deficiência da formação profissional dos trabalhadores

De fato, antes de procedermos à análise das diferentes abordagens e/ou teorias, faz-se necessário elencar o contexto da reestruturação produtiva que tenciona o mundo do trabalho.

Em conjunto, a forma de reestruturação produtiva em escala global, concretiza os escritos de Marx, pois, o modelo de acumulação de capital por possuir conexão entre as dimensões espaço-tempo, o que não ocorria no modelo fordista, e condições à própria expansão da acumulação de capital e trabalho⁵, no sentido de Marx (1988), uma redução no capital de giro propicia a acumulação de mais valia, neste sentido, interessa ao capitalista reduzir ao máximo esse tempo de giro e apenas com o esgotamento do modelo fordista, a reestruturação se aproxima a lógica de atuação e também a própria espacialidade humana que, baseado no desencadeamento repulsão e atração da força de trabalho, Perroux (1977), proporcionando, a formação de territórios econômicos, Haesbaert (2006), assim como uma tendência a um desenvolvimento desigual do espaço, em Harvey (2004).

É justamente, Harvey (2005), com base no *Manifesto Comunista* de Marx e Engels, cita a acumulação de capital sendo um processo geográfico, uma vez estabelecido, o capital rompe os próprios limites de espaço e parte do elemento fundamental nesta dinâmica, pois

⁵ A acumulação é um fator limitante criado pelo próprio capital. Uma vez configurada a crise, o próprio capital irá superar tais barreiras, consolidando sua acumulação em outras bases.

possibilitam a anulação entre espaço pelo tempo via capital de giro⁶, ao afirmar que. “Os horizontes temporais da tomada de decisões privada e pública se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e as quedas dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e variado”. (Harvey, 1993, p. 140)

Conforme Harvey(1993), é o regime de acumulação, que por sua vez, implica formas de corresponder: i) condições de produção econômica; ii) reprodução do trabalho assalariado; iii) Modo de regulamentação social e política a ele associado. Sendo assim, articula-se o processo de garantir as regras e os processos sociais minimamente estáveis.

Uma das conclusões que está emergindo com mais força nos estudos, de acordo com Harvey (1993), a partir dos estudos das práticas sociais, culturais e político-econômicas da sociedade contemporânea, o que levou a um:

período de racionalização, reestruturação e intensificação do controle do trabalho (...). A mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produto e nichos de mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle do trabalho mais fácil, as fusões e medidas para acelerar o tempo de giro do capital passaram ao primeiro plano das estratégias corporativas de sobrevivência em condições gerais de deflação (Harvey, 1993, p. 137 e 140).

Nesta ótica no *mundo corporativo*, constata-se um grande embate para obtenção de vantagens, associado à qualificação profissional, principalmente de grande interesse das empresas, especialmente das transnacionais (Chesnais, 1996).

A afirmação de Rifkin (1995), o mundo caminha para um declínio inevitável dos níveis de emprego, esta mesma afirmação Chauí (1999), diz que, na sociedade contemporânea, há uma contradição surda entre

O desenvolvimento tecnológico ou o trabalho morto cristalizado no capital e o trabalho vivo, de tal maneira que o desenvolvimento tecnológico torna inútil e desnecessário o trabalho vivo. Em outras palavras, pela primeira vez na história universal a economia declara que a maioria dos seres humanos é desnecessária e descartável, pois, na economia contemporânea, o trabalho não cria riqueza, os empregos não dão lucro, os desempregados são dejetos inúteis e inaproveitáveis. (1999 apud CATANI, OLIVEIRA E DOURADO, 2001, p.71)

Com base no exposto, este estudo divide em 4 seções, na primeira, introduz o conceito de pensamento neoclássico sobre o capital humano, para melhor compor o ponto aqui discutido ressalta o assunto nas notas de rodapé, no segundo, recupera algumas das críticas a

⁶ A necessidade de se articular espaço e tempo, para uma determinada perspectiva teórica, vêm ganhando nova força na literatura acerca do desenvolvimento territorial, leituras recomendadas Marx (1988), Harvey (2005) Santos (1985).

essa abordagem feita por diversos autores, dentre eles Gaudêncio Frigoto, Herbert Gintis e Bowles, propõe-se que suas análises sobre o conceito exposto possam contribuir as indagações, a terceira mostra a mutações do trabalho frente as (de)formações dos trabalhadores no Brasil, e por último constata a abordagem em Goiás, com os dados apresentados pela RAIS- (MTE)⁷.

1. A abordagem neoclássico e o seu conceito de Capital Humano

A análise do ponto de vista neoclássico, o mercado de trabalho é tratado como qualquer outro mercado e possui uma estreita conexão da oferta e demanda, nos diferentes tipos de trabalho, ao mesmo tempo, os modelos e teorias econômicas, particularmente do ponto de vista neoclássico, perceberam a variável salário da mesma maneira que o preço de qualquer outro bem, ou seja, o salário-preço a que se contrata mão de obra é estabelecido por uma relação da oferta e demanda da força de trabalho⁸.

A curva de oferta de trabalho mostra que os resultados destes dois efeitos serão positivos se o efeito de substituição é mais importante do que o efeito renda, ou será negativa se houver uma situação inversa. Sob os conceitos anteriores, um dos conceitos para a análise do mercado de trabalho, decorrentes dos neoclássicos, é o conceito de "capital humano".

Este conceito de acordo com Schultz(1973), está ligado à idéia de que as pessoas designam os recursos financeiros e o tempo para adquirir treinamento, educação, e entre outros, de modo que vêm com diferentes habilidades para o mercado de trabalho. Desta maneira, "a característica distintiva do capital humano é a de que é ele humano porquanto se acha configurado no homem e é capital porque é uma fonte de satisfações futuras, ou de futuros rendimentos, ou ambas as coisas."(idem. 1973, p. 53).

Assim, um dos mais importantes trabalhos tentando correlacionar os níveis da atividade educacional, com alguns indicadores da atividade econômica é, sem dúvida, a obra de T. W. Schultz, que reintroduziu o conceito de capital humano, para o tratamento de dois problemas diferentes: i) o grau de contribuição da educação para o crescimento econômico; ii) o estudo da autonomia relativa de escolaridade para o aumento da renda real dos trabalhadores.

⁷ Relação Anual de Informações Anuais: um Registro Administrativo produzido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).

⁸ Segundo a teoria neoclássica, se o mercado de trabalho aumenta o preço do trabalho, induzem um efeito de substituição de lazer para o trabalho e um efeito de renda sobre o consumo de lazer, porque o aumento dos salários reais mantém a mesma quantidade de trabalho, assim, eleva o nível de renda e aumenta a preferência para o gozo de mais lazer.

A investigação de Schultz (1981) se refere ao crescimento econômico alcançado pelos Estados Unidos entre 1900 e 1956, diante de seus dois principais pressupostos:

1) Que o crescimento foi resultado da acumulação de riqueza humana, possuindo a mesma relação e ampliação do trabalho e capital físico.

2) O investimento no capital humano, em grande parte é o responsável pelo aumento da renda real por trabalhador.

Neste contexto, a pobreza e o desemprego são derivados de acordo com a teoria e a insuficiência do nível de capital humano. Para resolver esses dois problemas, a teoria sugere que o aumento do capital humano dos indivíduos, melhora os níveis de ensino e renda.

Assim, a teoria do capital humano atribui em uma observação estatística que, o conjunto entre nível educacional e o tempo adquirido pelo indivíduo crescem na mesma proporção a renda do indivíduo, para afirmar que a educação aumenta a produtividade das pessoas, uma vez que, dentro da tradição neoclássica, é também compreendido que, os fatores são remunerados de acordo com sua produtividade marginal⁹.

2. Limitações da teoria do Capital Humano segundo a concepção marxista

O ponto com o qual fechamos anteriormente é, justamente o nó do elemento que marca a distinção da perspectiva marxista e a neoclássica. Para a teoria neoclássica, o capital-trabalho reduz em consideração a uma relação empregado e empregador, para uma ligação simples com o efeito de remuneração de mercado e os respectivos lucros.

Sob este ponto de vista, existe uma limitação em compreender como esta ação do Capital Humano se articula entre a economia global e o que se dá no campo de suas estruturas sócio-econômicas, políticas e geográficas.

Para aqueles que têm analisado o mercado de trabalho a partir de uma perspectiva da teoria do capital humano, é importante não deixar de lado as especificidades do trabalho. Essa distinção precisa ser atribuída no âmbito com uma base teórica histórica, ao modo que, observar a dualidade da teoria do capital humano e suas contradições. Primeiro, porque a força de trabalho que é exigido no processo de produção não é homogênea e, por outro,

⁹Para ele, as qualidades de uma população podem ser identificadas com a qualidade da força de trabalho e, naturalmente, essas qualidades têm um valor econômico, conseguindo assim uma melhoria do potencial produtivo da população, isto impõe custos ser recuperado ao longo da vida produtiva dos indivíduos. Pela mesma lógica, a quantidade e o tipo de qualidade adquirida ao longo do tempo permitem que os benefícios devam ser calculados, a partir da relação entre os ganhos obtidos com o exercício desse trabalho de qualidade extra e do custo de aquisição.

porque o preço que o empregador paga para a força de trabalho, como qualquer mercadoria, pelo menos, deve ser igual ao custo social da produção.

De acordo com Marx (1998), o que constitui fator especial ao processo de trabalho no sistema de produção e reprodução capitalista, pois, não é a utilização da força de trabalho para a produção de valor de uso, mas sim a utilização da própria força de trabalho e demais mercadorias para a produção de valor, alcançado por meio de apropriação do trabalho excedente - mais valia.

É nestas observações Frigotto (1998) diz que, para entender a Teoria do Capital Humano, é preciso reconhecer o seu processo de construção, mas antes disto, compreender como esta se articula com o desenvolvimento do sistema capitalista.

Sob essa perspectiva, as contradições da teoria capital humano se deu principalmente a partir de uma visão economicista, também assumiu que, havia apenas um tipo de desenvolvimento (que ocorreu nos países centrais), portanto, o mesmo processo que aconteceu nessas sociedades, ela também deve acontecer em regiões subdesenvolvidas, de um modo adequado e planejado para a implementação de políticas educacionais, pela maneira como ele foi, em essência, indicado pela experiência histórica dos países desenvolvidos.

Não restam dúvidas que, a educação contribui de forma crucial para os trabalhadores, no sentido de capacitar e treinar, no âmbito de atender o mercado. Contudo, é notável considerar as afirmações de Bowles e Gintis (1975), que a educação pode contemplar muito mais que produzir capital humano, pois isto limita o desenvolvimento de consciência de classe, e leva a afirmação de desigualdade econômica, ao consentir e buscar mecanismos meritocráticos como fator de coerção social.

Acontece que, a maneira como se inseriram os países subdesenvolvidos na introdução de novas tecnologias, corroboraram formas contraditórias, de um lado formas avançadas e de outro atrasadas, em torno da produção. Sendo assim, contemplam de um duplo movimento: i) a subordinação das relações do trabalho ao capital ii) a formação do excedente de mão de obra.

Observa-se, entretanto, que este movimento apresenta formas heterogêneas em torno de suas estruturas. Conseqüentemente, a relação social entre os indivíduos, cujos objetivos são diferentes e conflitantes, torna-se uma relação entre: acumulação de capital e espoliação da força de trabalho.

Tais afirmações levam Frigotto (1998) a dizer que, a concepção dominante procura-se impor uma nova racionalidade no sistema educacional ligado à dinâmica do setor produtivo.

Neste sentido, as avaliações da eficácia da educação desenvolvem-se aparatos globais, sem levar em conta as especificidades de cada região e suas estruturas socioeconômicas.

3. Mutações do trabalho: A emergência de novos perfis profissionais no Brasil

As alternativas que foram buscadas no Brasil, baseados nos preceitos do *Consenso de Washington*, refletiram o baixo crescimento econômico e o alargamento do mercado de trabalho fragmentado, em torno de suas estruturas, principalmente o crescente contingente de desempregados.

Sendo assim, o aumento das terceirizações e outras formas de relações da força de trabalho, trouxeram impactos de precarização sem precedentes, dotado pelo resultado da forte pressão de flexibilização dos trabalhadores e as suas remunerações.

No Brasil, havia assim uma bifurcação, de um lado, o padrão de desenvolvimento com os processos de exclusão do outro lado, traçado por fortes características de segregação social.

Este contingente amplia a tendência de pauperização da classe trabalhadora, tendo assim, precondições aos processos de submissão do trabalho mediante as relações de expansão e espoliação capitalista.

Para Marx(1847), o fator importante era evidenciar a pauperização relativa da classe trabalhadora, uma vez que, o aumento do nível salarial não cresce na mesma proporção do que as riquezas de produção capitalista. A análise de Marx é, essencialmente, ao fator do “salário relativo”¹⁰.

As formas como estes processos se restabeleceram a lógica mundializada, propagou uma das preocupações de parte dos capitais de que, a reintegração de atividades, o emprego e a qualificação da mão-de-obra era fundamental ao desenvolvimento da força de trabalho mais valorizada e diversificada. Assim, Angela Amaral (2005), explica que, a qualificação profissional reaparece no ímpeto de recompor o capital, bem como, uma necessidade da força de trabalho, ao analisar o campo histórico, abriga a bandeira de reintegração da educação como estratégia para o enfrentamento do desemprego.

¹⁰ A categoria salário relativo prescrita por Marx, em 1847. A importância desta categoria foi descoberta por Marx a partir da leitura dos textos de David Ricardo. “Um dos grandes méritos de Ricardo é ter examinado, fixado como categoria, o salário relativo ou proporcional. Até então, o salário sempre fora considerado algo simples, e o trabalhador, em consequência, um animal”. Karl Marx, *Teorias da mais-valia: história crítica do pensamento econômico*, p.850. Volume II. São Paulo: Difel, 1980.

A incoerência entre a educação e trabalho, sob a lógica da Mundialização do Capital, designa o mecanismo de alienação do trabalhador. A conexão entre o conhecimento produzido socialmente e os processos de produção da essência no contexto das relações sociais capitalistas é guiada principalmente pelo aspecto da divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, deste modo, o conhecimento é apresentado a serviço das classes dominantes economicamente.

Sendo assim, o que se apresenta da classe dominante é, segundo Paiva (2001), mensurar a educação como fonte de crescimento econômico, mas de obter formas de aprendizagem adaptativas em um mundo cada vez mais complexo.

Neste sentido, na década de 90 até hoje, observou-se que o enfrentamento à adaptação da força de trabalho ligado às novas exigências da produção, principalmente impulsionada pela competitividade e produtividade no Brasil, foram implementadas diversas políticas de qualificação profissional. O documento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), evidencia os processos de formação do trabalhador contemporâneo de acordo as demandas específicas no mercado de trabalho:

O setor produtivo requer trabalhadores cada vez mais capacitados e qualificados. Disso decorre a necessidade de identificar quais as competências dos perfis profissionais desenhados para atender às novas demandas da indústria. O processo não é estanque, mas de grande sinergia: assim como a educação contribui para o avanço da indústria, esta, por sua vez, retribui provocando mudanças no ambiente educativo. (CNI, 2007, p.8)

A partir deste entendimento, os setores produtivos incorporam como frente dominante para a atribuição de formações dos trabalhadores na dinâmica capitalista.

Em conjunto, tais características leva a afirmar as colocações de Braverman (1977), acerca da quais, a qualificação profissional se acentua como característica decrescente, quando relaciona à inserção de um agregado maior de conhecimento científico ao processo de trabalho, possuindo intensa desconexão entre execução do trabalho e concepção, sendo assim, o autor discute, se o conteúdo científico e “educado”, nas relações do trabalho, tendem para um plano mediano ou para a polarização. Dessa forma, o autor salienta que, quanto maior o incremento da ciência no processo do trabalho, menor o entendimento nos processo de produção.

Isso porque o campo da política de formação/qualificação promove a consciência de individualidade ao discurso de “liberdade”, porém, “[...] desfaz-se o trabalhador dos limites de sua individualidade e desenvolve a capacidade de sua espécie” (MARX, 1998, p. 382).

Dessa forma, as mudanças ocorridas sob uma nova lógica de produção e reprodução *Mundializado*, ao disseminar “[...] uma maneira de nomear essa necessidade do ajustamento do trabalhador moderno à sua tarefa” (CASTEL, 1998, p. 517), emerge a classe trabalhadora com perfil diferenciado, coerente de um “novo homem”, disposto a submeter às condições de trabalho impostas diante do contexto produtivo. (HARVEY, 1993).

Antunes (1999) em sua análise, descreve que o trabalho multifuncional, polivalente¹¹, principalmente em uma estrutura mais horizontalizada, de base integradora entre empresas, incluindo as empresas terceirizadas, tem como propósito a redução do tempo de trabalho. De fato, o modelo de qualificação apresentados pelas próprias corporações empresariais, buscam garantir a confiança dos trabalhadores, que atendem em uma economia flexível. Portanto:

Um processo de organização do trabalho cuja finalidade essencial, real, é a intensificação das condições de exploração da força de trabalho, reduzindo muito ou eliminando tanto o trabalho improdutivo, que não cria valor, quanto suas formas assemelhadas, especialmente nas atividades de manutenção, acompanhamento, e inspeção de qualidade, funções que passaram a ser diretamente incorporadas ao trabalho produtivo. (ANTUNES 1999, p.53).

A nova concepção de inserção da classe trabalhadora define-se de um esforço individual, instituindo a *flexibilização* como padrão dominante do capitalismo, para enquadrar as ações transformadoras. Frente a esta situação, os capitais e os governos tendem a destruir os direitos do trabalho e rebaixar cada vez mais os trabalhadores que não se enquadram aos requisitos, ao passo que, o contingente “qualificado” é uniformizado e desvalorizado pelas forças capitalistas.

Com o intuito de discutir estes elementos, a próxima seção busca demonstrar o mercado de trabalho em Goiás, frente ao cenário exposto.

4. Considerações sobre o perfil da classe trabalhadora em Goiás

Entende-se, portanto, que movimento similar, ao ocorrido no Brasil, ocorre em Goiás. De acordo com os dados da RAIS-(MTE), o estado de Goiás vive um intenso crescimento econômico, principalmente na contratação de empregos formais, de fato, haviam 663.902 trabalhadores formais em 2000, para 1.135.046, no ano de 2008, perfazendo uma evolução

¹¹ É necessário colocar as diferenciações quanto ao uso dos termos do trabalhador polivalente do trabalhador multifuncional. Enquanto o primeiro é submetido a maior número de rotinas/tarefas em adição às que realiza, sem que com isso ocorra maior intelectualização do trabalho, o segundo é exposto a situações complexas, que requerem maior atuação cognitiva (Salerno, 1996).

de 71 % de empregos formais. Constata-se que, 59 % das ocupações são compostas por trabalhadores masculinos no referido período.

Observa-se, a partir do disposto na tabela abaixo, quanto à escolaridade houve uma evolução nítida na participação dos postos de trabalho com ensino superior completo, em 2000, havia apenas 56.847 das ocupações em Goiás, ampliando para 147.845, um crescimento de 160,1 %, tal situação reflete nas ocupações com ensino superior incompleto, variação de 151% nos anos (2000-2008), o mesmo ocorre com ensino médio completo, crescimento de 168%.

Tabela 1 – Goiás: Evolução da ocupações segundo grau de instrução(200-2008)

Grau de Instrução	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ANALFABETO	14.544	15.523	15.349	8.831	8.675	8.244	7.569	7.741	7.459
4.SER INCOMP	54.684	56.359	60.277	66.674	59.284	57.466	55.062	57.399	58.641
4.SER COMP	79.911	81.950	84.108	79.728	78.149	78.325	78.038	81.356	81.099
8.SER INCOMP	111.037	119.467	119.326	120.829	120.940	125.504	125.812	125.417	130.738
8.SER COMP	101.015	112.790	121.690	125.684	133.138	139.075	142.229	149.682	151.885
2.GR INCOMP	97.137	109.158	120.779	126.521	129.852	140.941	148.165	151.267	159.769
2.GR COMP	131.119	148.847	165.482	190.093	217.015	249.530	277.927	314.176	351.107
SUP. INCOMP	17.608	20.889	24.716	26.809	32.710	37.850	39.350	41.140	44.280
SUP. COMP	56.847	65.625	69.716	81.870	93.061	107.992	117.037	131.288	147.845
MESTRADO	0	0	0	0	0	0	1.234	1.451	1.695
DOCTORADO	0	0	0	0	0	0	399	509	528
TOTAL	663.902	730.608	781.443	827.039	872.824	944.927	992.822	1.061.426	1.135.046

Fonte: RAIS-MTE

Elaboração: Autor

De fato, observa-se no tabela 2 que, cerca de 71% dos postos dos postos de trabalho “gerados” em Goiás, em 2008, estão relacionados às seguintes ocupações: Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados (24%); Trabalhadores de serviços administrativos (24%) ; Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais (23%).

Tabela 2 - Participação das ocupações no total dos postos de trabalho em Goiás – 2008

Subgrupo Ocupacional	total	Participação no total em(%)
Membros superiores do poder público	55.498	5
Profissionais das ciências e das artes	83.110	7
Técnicos de nível médio	78.422	7
Trabalhadores de serviços administrativos	277.074	24
Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em loja	271.909	24
Trabalhadores agropecuários	69.762	6
Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais	255.504	23
Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção	28.938	3
Ignorado	14.829	1
TOTAL	1.135.046	100

Fonte: RAIS-MTE
Elaboração: Autor

O gráfico 1 indica que se em 2000, os vínculos atípicos e/ou flexíveis representavam 4% do total dos tipos de vínculos gerados no mercado de trabalho formal goiano, em 2008 esta representação passa para cerca de 27%. Movimento inverso ocorre com os contratos típicos, já que a representação no total passa de 96% para 73% em 2008, de forma que este movimento indica um crescimento de 1.308% de contratos flexíveis em Goiás.

Gráfico 1 – Evolução dos tipos de vínculos em Goiás – 2000 e 2008 – em %

Fonte: RAIS-MTE
Elaboração: Autor

O avanço da contratação atípica demonstra, portanto, um amplo processo de reestruturação no mercado de trabalho goiano, para um processo de desestruturação e precarização da força de trabalho ali demonstrado.

A tabela 3 abaixo, mostra em 2003, que a situação não alterou significativamente, mas que amplia as ocupações de baixo teor-científico¹² no território goiano. No que se refere aos rendimentos do trabalho (rendimentos médios) nas ocupações supracitadas, em 2003, o território goiano possuía cerca de 81,7 %, de empregos formais recebendo de (0,51 a 3,00) Salários Mínimos(SM). Sendo que, não alterou os baixos rendimentos comparados ao ano de 2008, havendo ampliação para 82,7%.

Tabela 3 - Participação das ocupações no total dos postos de trabalho em Goiás - 2003

Subgrupo Ocupacional	total	Participação no total em(%)
Membros superiores do poder público	58.858	7
Profissionais das ciências e das artes	78.710	10
Técnicos de nível médio	55.152	7
Trabalhadores de serviços administrativos	172.561	21
Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em loja	196.644	24
Trabalhadores agropecuários	51.926	6
Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais	166.096	20
Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção	32.007	4
Ignorado	15.085	2
TOTAL	827.039	100

Fonte: RAIS-MTE

Elaboração: Autor

No que se refere aos rendimentos do trabalho (rendimentos médios), em 2008, Goiás possuía cerca de 76,5% de seus empregados formais recebendo de 0,51 a 3 Salários Mínimos (SM). Ao modo que 34,9% recebiam entre 1 a 1,5 SM. Em 2000, 68,1% recebiam de 0,51 a 3 SM em Goiás. Outro aspecto ocorre em Goiânia: em 2008, a cidade detinha 82,1% dos trabalhadores que recebiam mais de 20 SM e 71,4% dos que recebiam até 0,5 SM no estado (em 2000, a cidade detinha 69,7% dos trabalhadores que recebiam até 0,5 SM).

¹²Sobre este termo ver: MOREIRA; BARROSO; NUNES; SAKAUE(2008)

Tabela 4: Goiás – emprego formal segundo faixa de remuneração média selecionada (em salários mínimos - SM) – (2000-2008)

Faixa de Rendimentos Médios	2000	Participação no Total em Goiás (%)	2008	Participação no Total em Goiás (%)
ATE 0,50	1.689	0,3	7.295	0,6
0,51 1,00	35.175	5,3	81.818	7,2
1,01 1,50	169.739	25,6	396.382	34,9
1,51 2,00	114.873	17,3	209.673	18,5
2,01 3,00	132.233	19,9	180.031	15,9
3,01 4,00	62.692	9,4	80.103	7,1
4,01 5,00	40.051	6,0	47.281	4,2
5,01 7,00	42.040	6,3	56.764	5,0
7,01 10,00	25.874	3,9	35.275	3,1
10,01 15,00	18.024	2,7	15.887	1,4
15,01 20,00	7.360	1,1	6.353	0,6
MAIS DE 20,0	11.858	1,8	8.507	0,7
IGNORADO	2.294	0,3	9.677	0,9
TOTAL	663.902	100,0	1.135.046	100,0

Fonte: RAIS-M

Elaboração: Autor

No gráfico 1, percebe-se uma evolução significativa das ocupações geradas no estado de Goiás, com rendimentos (rendimentos médios), até 3,00 Salários Mínimos.

Gráfico 1 - Goiás - Escolaridade dos trabalhadores formais segundo a renda - até 3,00 Salários Mínimos(SM) - 2000 a 2008

Fonte: RAIS-MTE

Elaboração: Autor

No que se tratam as ocupações mais geradas, é perceptível que, os trabalhadores dos serviços, quanto ao grau à escolaridade (nível médio completo), consta uma composição significativa, de 43.008 em 2003, para 96.765, em 2008, havendo um crescimento de 125%. No ensino superior completo, mesmo havendo uma composição não tão significativa, constata-se que há uma evolução neste setor, o que em 2003 era de 1.321 trabalhadores, em 2008 compõe por 6.536, evoluindo para 532%.

Tabela 5 - Goiás - Escolaridade dos trabalhadores formais segundo grupo ocupacional trabalhadores dos serviços referente – (2003-2008)

GRAU DE INSTRUÇÃO	2003	PARTICIPAÇÃO NO TOTAL EM GOIÁS (%)	2008	PARTICIPAÇÃO NO TOTAL EM GOIÁS (%)
ANALFABETO	2.595	1%	1.843	1%
4.SER INCOMP	16.173	8%	14.052	5%
4.SER COMP	25.818	13%	23.362	9%
8.SER INCOMP	34.280	17%	32.827	12%
8.SER COMP	40.544	21%	49.092	18%
2.GR INCOMP	30.381	15%	42.014	15%
2.GR COMP	43.008	22%	96.765	36%
SUP. INCOMP	2.524	1%	5.359	2%
SUP. COMP	1.321	1%	6.536	2%
MESTRADO	0	0%	42	0%
DOCTORADO	0	0%	17	0%
IGNORADO	0	0%	0	0%
TOTAL	196.644	100%	271.909	100%

Fonte: RAIS-MTE

Elaboração: Autor

Em 2003 a composição de trabalhadores baixos rendimentos no setor de serviços é de 93,5%, recebendo apenas (0,51 a 3,00) Salários Mínimos (SM), dentro deste percentual 20,5% possuem o segundo grau completo e 21% possuem o ensino fundamental, verifica-se que, a inserção dos trabalhadores no setor de serviços com nível superior completo, houve evolução nítida de 364%, recebendo apenas (0,51 a 3,00) salários mínimos

Nota-se também, na tabela abaixo, o crescimento das ocupações composta pelo subgrupo ocupacional de escriturários, em 2003 era de 140.152, para 224.912, em 2008, crescimento de 60,5%. Quanto à escolaridade, percebe-se uma evolução dos trabalhadores com ensino superior completo, de 108%, neste subgrupo ocupacional.

Tabela 6 - Goiás - Escolaridade dos trabalhadores formais segundo subgrupo ocupacional trabalhadores escriturários – (2003-2008)

GRAU DE INSTRUÇÃO	2003	PARTICIPAÇÃO NO TOTAL EM GOIÁS (%)	2008	PARTICIPAÇÃO NO TOTAL EM GOIÁS (%)
ANALFABETO	0	0%	0	0%
4.SER INCOMP	7.478	5%	6.877	3%
4.SER COMP	6.606	5%	7.659	3%
8.SER INCOMP	17.303	12%	22.527	10%
8.SER COMP	14.140	10%	17.853	8%
2.GR INCOMP	24.585	18%	42.253	19%
2.GR COMP	41.474	30%	68.832	31%
SUP. INCOMP	8.646	6%	17.365	8%
SUP. COMP	19.920	14%	41.438	18%
MESTRADO	0	0%	99	0%
DOCTORADO	0	0%	9	0%
IGNORADO	0	0%	0	0%
TOTAL	140.152,00	100%	224.912	100%

Fonte: RAIS-MTE

Elaboração: Autor

Há de notar que em 2003 os rendimentos de (0,51 a 3,00) Salários Mínimos(SM) compõe o contingente de 65%, deste cenário, 34% possuem o segundo grau completo. Em 2008 nota-se uma situação de crescimento para 66%, não alterando significativamente, porém constata-se o crescimento 264%, de trabalhadores com ensino superior completo, recebendo de (0,51 a 3,00) Salários Mínimos(SM).

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Portanto, esta discussão bastante difundida, no viés da qualificação e as competências, colocam como uma das principais preocupações para a inserção do indivíduo no mercado de trabalho e a permanência nele. A inserção de tecnologias e os processos de Mundialização do Capital tendem impor novas formas de racionalização no mercado de trabalho, diante das intensas transformações e reformulações no setor de serviços e industriais. É de fato notar que, a lógica nesta dinâmica de ascensão profissional torna-se como fator culminante de enfeixamento de processo.

A combinação frente à nova *morfologia da classe trabalhadora*¹³ evidencia para uma realidade complexa e multifacetada. Tais características conduzem a re-afirmação das

¹³ Sobre este termo ver ANTUNES(199)

limitações para melhorias de salários, pelo resultado do profundo desencadeamento de reestruturação em escala global, em consolidação de hegemonia neoliberal, cujos resultados na maior parte dos trabalhadores foram o aumento da instabilidade do trabalho, redução dos salários, precarização do trabalho e dos vínculos de emprego, bem como a elevação das desigualdades e da exclusão social. Para tal, a análise marxiana, observa a sociedade capitalista não como uma totalidade homogênea, mas um conjunto contraditório.

Assim, há de se verificar que mesmo os países subdesenvolvidos, no caso o Brasil, em especial Goiás, adquirissem o padrão de qualificação difundido, o sistema capitalista não daria conta de absorver todo este contingente de trabalhadores, pois o mercado de trabalho não é para todos, evidenciando a afirmação da *oferta ilimitada de mão de obra*¹⁴, uma vez que este processo tendem a achatar os salários e inibir que o trabalho se contraponha de maneira organizada ao capital. Nestes termos, o mercado de trabalho goiano, reside de uma funcionalidade de postos de trabalho com baixo-teor científico e, a afirmação de que: as relações interativas entre a melhoria nas condições de vida e o aumento do nível de escolaridade se apresentam. O que se observa também, é que a escolaridade pouco influencia nas essências dos salários e das ocupações dos trabalhadores, entendendo-se que, os campos educacionais se adéquam à acumulação do Capital, assim como a funcionalidade de crescimento em Goiás, via o aumento da exploração do trabalho, nos termos aqui apresentados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amaral, Angela. *Qualificação dos trabalhadores e estratégia de hegemonia: o embate de projetos classistas*. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Escola de Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.

ANTUNES, R. *Os sentidos do trabalho*. São Paulo: Boitempo, 1999.

BRAVERMAN, Harry. *Trabalho e Capital Monopolista*. Rio de Janeiro: Zahar, 197
(Org.). *Formação & trabalho & competência : questões atuais*. Porto Alegre : EDIPUCRS, 1998. p. 221- 226.

BOWLES, S., GINTIS, H. *The problem with Human Capital Theory - A marxian critique* (mimeo),1975.

CASTEL, Robert. *As metamorfoses da questão social. Uma crônica do salário*. Petrópolis:

¹⁴Sobre este assunto ver LEWIS(1969)

Vozes, 1998.

CHAUÍ, Marilena. Uma ideologia perversa. Folha de S. Paulo, 14 mar. 1999, Caderno Mais!

CHESNAIS, F. *A mundialização do Capital*. São Paulo: Xamã, 1996.

CATANI, A. M.; OLIVEIRA, J. F.; DOURADO, L.F. Política educacional, mudanças no mundo do trabalho e reformas curriculares dos cursos de graduação no Brasil. Campinas, n.75, p. 67-83, ago. 2001.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Educação para a nova indústria: uma ação para o desenvolvimento sustentável do Brasil*. Brasília: CNI, 2007.

FRIGOTTO, Gaudêncio. *A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das relações entre educação e estrutura econômica social e capitalista*. São Paulo: Cortez, 1989.

MOREIRA, Marcelo Jose, BARROSO, Ana Cláudia, NUNES, Angelo Rafael Nascimento, SAKAUE, Francis Henrique Putencio. “Efeitos da mundialização no desenvolvimento regional no Brasil: a construção do Território de Acumulação de Trabalho de Goiás e a (re)afirmação do subdesenvolvimento brasileiro”. In: *Anais do IV Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional: Gestão Territorial e Desenvolvimento Regional - A agenda política e de pesquisa*. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008.

GIL, Antonio Carlos. *Técnicas de pesquisa em economia e elaboração de monografias*. São Paulo: Atlas, 2002.

----- Volume 44 – Número 11, p.1–221. Brasília: Novembro, 2008.

----- Volume 44 – Número 10, p.1–221. Brasília: Outubro, 2008.

HARVEY, D. *Condição Pós-moderna*. São Paulo: edições Loyola, 1993.

----- *Espaços da Esperança*. São Paulo: 2004.

----- *A Produção capitalista do Espaço*. São Paulo: Editora Annablume, 2005.

HAESBAERT, R. *O Mito da Desterritorialização: do “Fim dos Territórios” à Multiterritorialidade*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

LEWIS, W. Arthur. “O desenvolvimento econômico com oferta ilimitada de mão-de-obra”. In: AGARWALA, A N. e SINGH, S.P. *A economia do subdesenvolvimento*. Rio de Janeiro: Forense, 1969.

MARX, K. *O Capital*, Livro I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.13

----- Crítica ao programa de Gotha, p.215. In: *Obras Escolhidas de Marx e Engels*, volume 1. São Paulo: Alfa-ômega, 1979.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *O Manifesto Comunista*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.

PAIVA, Vanilda. *Sobre o conceito de capital humano*. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, 2. sem., 2001

PERROUX, F. *A Economia do Século XX*. São Paulo: Heder.1977

RIFKEN, Jeremy. *O fim dos empregos: O declínio inevitável dos níveis de emprego e a redução da força global de trabalho*. Trad. de Ruth Gabriela Bahr, São Paulo, Makron, 1995.

SALERMO, Mário Sérgio. *Trabalho e organização na empresa industrial integrada e flexível*. In: FERRETTI, Celso João et al. *Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar*. Petrópolis : Vozes, 1996.p. 54-76

SHULTZ, Theodore Willian.*O capital humano*.Rio de Janeiro: Zahar, 1973a.

----- *O valor econômico da educação*.Rio de Janeiro: Zahar, 1973b.